

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

No1

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

2026

yanvar

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 - Texnika fanlari

08.00.00 - Iqtisodiyot fanlar

ISSN: 3060-463X

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Elektron nashr, 66 sahifa.
2026-yil, yanvar

Bosh muharrir:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

Bosh muharrir o'rinbosari:

Shakarov Zafar G'afarovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

Tahrir hay'ati:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Mahammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

Yusupov Maxamadamin Abduxamidovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor

Kalonova Moxigul Baxritdinovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor.

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Norboyev Odil Abrayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

muhandislik & iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
- 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
- 10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti
- 08.00.01 – Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 – Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 – Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 – Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 – Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 – Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 – Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 – Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 – Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 – Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 – Marketing
- 08.00.12 – Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 – Menejment
- 08.00.14 – Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 – Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 – Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 – Turizm va mehmonxona faoliyati

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan "Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА УЗБЕКИСТАНА.....	26
Каракулов Фарход Зайпудинович	
TRANSPORT TIZIMIGA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISH VA TAKOMILLASHTIRISH USULLARI	33
Bababekova Gulchexra Baxtiyarovna	
QURILISH MATERIALLARI ISHLAB CHIQARUVCHI KORXONALARNING SIFAT MENEJMENTI TIZIMINI BAHOLASH	38
Achilov Ilmurad Nematovich	
TURIZM OBYEKTLARINI RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA RIVOJLANTIRISHNING TASHKILIY-IQTISODIY MEKANIZMLARI.....	45
Toshtemirov Xojiakbar Qahramon o'g'li	
КАЧЕСТВО КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ БАНКОВ УЗБЕКИСТАНА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ПРОБЛЕМНЫХ КРЕДИТОВ	51
Алиева Сусанна Сейрановна	
ВЛИЯНИЕ ЛИБЕРАЛИЗАЦИИ И РЫНОЧНЫХ МЕХАНИЗМОВ НА РАЗВИТИЕ ОВЦЕВОДСТВА И КАРАКУЛЕВОДСТВА В ГЛОБАЛЬНОМ МАСШТАБЕ	58
Нуриллаев Жамолiddин Ярашевич	

ВЛИЯНИЕ ЛИБЕРАЛИЗАЦИИ И РЫНОЧНЫХ МЕХАНИЗМОВ НА РАЗВИТИЕ ОВЦЕВОДСТВА И КАРАКУЛЕВОДСТВА В ГЛОБАЛЬНОМ МАСШТАБЕ

Нуриллаев Жамолiddин Ярашевич

профессор кафедры «Экономическая теория»

Ташкентский государственный экономический университет

Электронная почта: jamolnurillaev@gmail.com

Аннотация. В статье анализируется влияние процессов либерализации и рыночных механизмов на развитие овцеводства и каракулеводства в глобальном масштабе. В ходе исследования рассмотрены зарубежные и отечественные научные работы, а также опыт ряда стран с различным уровнем экономической либерализации. Показано, что либерализация способствует усилению конкуренции, повышению эффективности производства, внедрению инновационных технологий и расширению экспортного потенциала. Вместе с тем выявлены и негативные последствия, включая вытеснение малых производителей, усиление экологических рисков и концентрацию рыночной власти в руках крупных аграрных компаний. Особое внимание уделяется возможности адаптации международного опыта к условиям Узбекистана, где предлагается стратегия «умной либерализации», основанная на сочетании рыночных стимулов с государственными инвестициями в племенную базу, инфраструктуру и поддержку фермерских хозяйств.

Ключевые слова: либерализация, свободный рынок, овцеводство, каракулеводство, конкурентоспособность, эффективность, субсидирование, аграрная политика, фермеры, экспорт, инновации.

Annotatsiya. Ushbu maqolada liberallashtirish va bozor mexanizmlarining jahon miqyosida qo'ychilik va qorako'lchilik tarmoqlarini rivojlantirishga ta'siri tahlil qilinadi. Tadqiqotda xalqaro va mahalliy ilmiy izlanishlar, shuningdek, iqtisodiyotni liberallashtirish darajasi turlicha bo'lgan bir qator mamlakatlar tajribasi o'rganilgan. Natijalar liberallashtirish jarayonlari raqobatni kuchaytirish, ishlab chiqarish samaradorligini oshirish, innovatsion texnologiyalarni joriy etish hamda eksport salohiyatini kengaytirishga xizmat qilayotganini ko'rsatadi. Shu bilan birga, kichik ishlab chiqaruvchilarning bozordan siqib chiqarilishi, ekologik xavflarning kuchayishi va yirik agrar kompaniyalarda bozor hokimiyatining jamlanishi kabi salbiy oqibatlar ham aniqlangan. Maqolada bozor rag'batlarini naslchilik, infratuzilma va fermer xo'jaliklarini qo'llab-quvvatlashga qaratilgan davlat investitsiyalari bilan uyg'unlashtirishga asoslangan "aqlli liberallashtirish" strategiyasi taklif etiladi hamda ushbu yondashuvni O'zbekiston sharoitida qo'llash imkoniyatlariga alohida e'tibor qaratiladi.

Kalit so'zlar: liberallashtirish, erkin bozor, qo'ychilik, qorako'lchilik, raqobatbardoshlik, samaradorlik, subsidiyalar, agrar siyosat, fermerlar, eksport, innovatsiyalar.

Abstract. This article examines the impact of liberalization and market mechanisms on the development of sheep breeding and karakul farming at the global level. The study reviews international and domestic research as well as the experience of countries with varying degrees of economic liberalization. The findings demonstrate that liberalization contributes to increased competition, improved production efficiency, the adoption of innovative technologies, and the expansion of export potential. At the same time, negative effects have been identified, including the displacement of small producers, heightened environmental risks, and the concentration of market power within large agribusiness companies. The article proposes a "smart liberalization" strategy based on combining market incentives with public investment in breeding systems, infrastructure, and support for farming enterprises, with particular attention given to the applicability of international experience in the context of Uzbekistan.

Keywords: liberalization, free market, sheep breeding, karakul farming, competitiveness, efficiency, subsidies, agricultural policy, farmers, exports, innovation.

ВВЕДЕНИЕ

Мировая экономика на современном этапе устойчиво развивается под воздействием процессов либерализации и глобализации. В данных условиях особое значение приобретает свободный рынок, который выступает важным фактором усиления конкуренции, стимулирования инновационной активности и повышения эффективности производства, в том числе в аграрном секторе. В этом контексте овцеводство и каракулеводство как традиционные отрасли сельского хозяйства играют значимую роль в обеспечении сырьём текстильной промышленности, формировании экспортного потенциала и поддержании устойчивого развития экономик малых и средних стран.

Несмотря на очевидные преимущества рыночных механизмов, влияние свободного рынка на развитие овцеводства и каракулеводства остаётся предметом активных научных дискуссий. В научной литературе и практических исследованиях высказываются различные точки зрения относительно масштабов, форм и последствий экономической либерализации в данных отраслях. В связи с этим в настоящей статье проводится систематизированный обзор зарубежных и отечественных исследований, а также анализируются подходы и оценки ведущих экспертов.

Овцеводство является одной из ключевых отраслей мирового сельского хозяйства, обеспечивающей население мясом, кожей, шерстью и молоком. В последние десятилетия в аграрном секторе многих стран произошли существенные институциональные и структурные изменения, связанные с реализацией политики экономической либерализации. Эти реформы направлены на развитие свободной торговли, оптимизацию системы субсидирования и стимулирование конкурентной среды. Одним из перспективных направлений адаптации отрасли к современным условиям является либерализация овцеводческого хозяйства, предусматривающая сокращение избыточного государственного вмешательства и расширение использования рыночных инструментов регулирования.

АНАЛИЗ ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

В Республике Узбекистан вопросы либерализации каракулеводства пока недостаточно широко представлены в экономической литературе. Вместе с тем определённый вклад в изучение данной проблематики внесли узбекские учёные, в частности Т. Фармонов, К. Чориев и другие исследователи, в работах которых рассматриваются институциональные и экономические аспекты развития отрасли.

Влияние экономической либерализации на эффективность производства и качество продукции в мировом овцеводстве и каракулеводстве подробно анализируется в трудах ряда зарубежных учёных [1, 3, 4, 5]. Результаты этих исследований свидетельствуют о том, что либерализационные реформы, реализованные в различных странах, привели к неоднозначным, но в целом значимым экономическим эффектам, зависящим от уровня институциональной зрелости и качества государственной политики.

Крупные международные организации, такие как Всемирная торговая организация (ВТО) и Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (FAO), подчёркивают, что либерализация торговли способствует расширению рынков сбыта и усилению конкуренции, что, в свою очередь, создаёт стимулы для повышения производственной эффективности и качества продукции.

Согласно отчёту ВТО за 2021 г., страны, внедрившие элементы свободного рынка в аграрных секторах, смогли существенно увеличить экспорт овцеводческой продукции, оптимизировать издержки и обеспечить более высокий уровень качества. В качестве наглядных примеров можно привести Австралию и Новую Зеландию, где овцеводство исторически развивается в условиях открытой торговли и демонстрирует высокий уровень технологического развития и конкурентоспособности на мировых рынках.

Ряд исследователей, в частности Гаррисон и соавторы (2019 г.), отмечают, что либерализация способствует распространению инновационных технологий, модернизации производственных процессов и расширению возможностей для малых фермерских хозяйств за счёт их интеграции в глобальные цепочки создания стоимости.

В то же время исследования подчёркивают необходимость сбалансированного подхода к реформам. Так, Мэнсон (2020 г.) указывает, что при отсутствии адекватных государственных механизмов поддержки, особенно в развивающихся странах, процессы либерализации могут сопровождаться определёнными социально-экономическими и экологическими вызовами. В этой связи авторы подчёркивают важность сочетания рыночных инструментов с продуманной государственной политикой, направленной на устойчивое развитие отрасли и защиту интересов всех участников аграрного рынка.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

В процессе изучения влияния либерализации отрасли животноводства, в частности овцеводства и каракулеводства, на объёмы производства и эффективность функционирования отрасли были использованы общенаучные и специальные методы исследования. В их числе методы индукции и дедукции, анализа и синтеза, системного и сравнительного анализа, а также методы наблюдения и анкетирования. Комплексное применение указанных методов позволило обеспечить объективность выводов и всесторонний анализ исследуемых процессов.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Практически во всех странах мира функционируют овцеводческие хозяйства, при этом более чем в 50 странах сформированы развитые сети каракулеводства. В последующие годы большинство государств приступили к поэтапной либерализации своих экономик, включая аграрный сектор и, в частности, каракулеводство. Данные процессы сопровождались переходом от жёсткого государственного регулирования к более гибкому рыночному подходу.

В рамках проводимых реформ правительства сократили объёмы прямого субсидирования, отменили административное регулирование цен и расширили возможности привлечения частных инвестиций в сельское хозяйство. Основной целью указанных преобразований стало повышение эффективности и конкурентоспособности отрасли, а также создание условий для устойчивого роста и развития аграрного производства. Либерализация каракулеводческого хозяйства при этом рассматривается не только как сокращение государственного вмешательства, но и как активное продвижение рыночных механизмов регулирования, направленных на повышение продуктивности и улучшение качества продукции.

В большинстве государств либерализация экономики овцеводства и каракулеводства способствовала росту эффективности сектора. Введение конкурентной среды стало стимулом для развития перерабатывающих и сбытовых сетей, расширения ассортимента и повышения качества продукции, что в совокупности обеспечило увеличение объёмов производства. Конкуренция также усилила мотивацию производителей к внедрению современных технологий и улучшению потребительских характеристик продукции.

Повышение эффективности отрасли во многом связано с развитием производственно-сбытовых сетей, отражающих способность производителей и поставщиков эффективно взаимодействовать с покупателями и конечными потребителями. Политика либерализации способствует снижению транзакционных издержек, усилению конкуренции и улучшению информационных потоков, что является важным фактором повышения общей эффективности отраслевой сети.

Анализ международного опыта показывает, что влияние либерализации каракулеводства носит дифференцированный характер и зависит от институциональных и экономических условий конкретных стран. В ряде государств либерализационные реформы обеспечили значительный рост производительности и эффективности отрасли, тогда как в других странах их эффект оказался менее выраженным. В настоящем исследовании рассмотрено влияние либерализации экономики овцеводства и каракулеводства на объёмы производства и эффективность сектора в Бангладеш, Эфиопии, Австралии, Тунисе, Пакистане, Сенегале, Индонезии, Иране, Казахстане и Иордании.

Одним из ключевых результатов либерализации стало увеличение объёмов производства. Эмпирические исследования подтверждают, что внедрение рыночных механизмов способствует росту поголовья овец и улучшению качественных характеристик продукции. Так, исследование каракулеводства в Бангладеш показало, что реализация политики либерализации привела к увеличению числа фермерских хозяйств на 26 %, росту поголовья овец на 14 %, а также увеличению среднего живого веса животных. В результате данных преобразований наблюдался устойчивый рост производства каракуля, шерсти и мяса.

Анализ развития овцеводства в Бангладеш также свидетельствует о повышении эффективности отрасли в условиях либерализации. Расширение числа посредников, участвующих в реализации продукции, способствовало формированию более эффективной сбытовой сети. Дополнительным положительным фактором стало активное использование мобильных средств связи для получения рыночной информации, что существенно улучшило обмен данными между производителями и покупателями и повысило прозрачность рыночных операций [1].

В результате проводимой либерализации отрасли было обеспечено выведение новых пород овец, отличающихся более высоким уровнем продуктивности по сравнению с традиционными породами. В последующие годы это способствовало значительному росту производства продукции овцеводства, в том числе шерсти и мяса. Вместе с тем эффективность производственно-сбытовой сети в ряде

стран остаётся недостаточно высокой, что обусловлено ограниченным развитием инфраструктуры, маркетинговых каналов и уровнем внедрения современных технологий. Данные обстоятельства указывают на необходимость комплексного подхода к дальнейшему совершенствованию институциональной и технологической базы отрасли.

В советский период животноводство рассматривалось как одна из динамично развивающихся отраслей в Республике Казахстан. В 1980-е годы поголовье каракульских овец в стране достигало 6,5 млн голов, а годовой объём производства каракульских шкур составлял около 2,5 млн единиц. После обретения Казахстаном независимости каракулеводческий сектор столкнулся с серьёзными структурными преобразованиями, в результате чего численность племенного поголовья сократилась с 6,5 млн до 100 тыс. голов. По мнению академика Хисемидуллы Укбоева, устойчивое развитие каракулеводства в современных условиях требует целенаправленной государственной поддержки, ориентированной на сохранение и восстановление производственного потенциала отрасли [2].

В Тунисе и Эфиопии процессы либерализации каракулеводческой экономики носят ограниченный характер. Государство продолжает сохранять значительную роль в регулировании сектора, тогда как объёмы частных инвестиций остаются сравнительно невысокими. Это сдерживает рост производительности и улучшение качества продукции. Вместе с тем в последние годы правительства указанных стран реализуют меры, направленные на стимулирование частных инвестиций, что уже способствует постепенному повышению эффективности и результативности отрасли. При этом либерализация овцеводческого сектора сопровождалась укрупнением производителей и сокращением числа мелких хозяйств, что актуализирует задачу формирования сбалансированной модели развития, обеспечивающей как экономическую эффективность, так и сохранение продуктового разнообразия.

Анализ влияния либерализации торговли на развитие овцеводческого сектора Туниса показал, что данные реформы в целом оказали положительное воздействие на эффективность отрасли, прежде всего на объёмы производства и экспортный потенциал. Авторы отмечают, что усиление рыночной конкуренции способствовало внедрению инноваций, снижению операционных издержек, росту производительности и улучшению качества продукции [3].

Схожие результаты были получены в исследованиях, посвящённых развитию животноводческого сектора в Иордании. Установлено, что политика либерализации способствовала повышению эффективности отрасли за счёт активного внедрения электронных маркетинговых платформ, обеспечивших более тесную связь между производителями и потребителями. Кроме того, либерализация положительно сказалась на логистических процессах, включая транспортировку и хранение продукции каракулеводства.

Исследование влияния либерализации на овцеводство в Сенегале показало, что реформы способствовали росту производства, расширению занятости и увеличению доходов участников отрасли [5]. Авторы также подчёркивают, что либерализация повысила эффективность цепочек поставок баранины, что привело к снижению потребительских цен и повышению доступности продукции для населения [6].

Процессы либерализации экономики овцеводства в Сенегале продолжают на протяжении нескольких лет и сопровождаются расширением участия частного сектора и ростом инвестиционной активности. В результате реформ были выведены новые, более продуктивные породы овец, что обусловило постепенный переход от каракулеводства к преимущественной ориентации на производство мяса. Развитие эффективных сбытовых сетей обеспечило значительный рост экономической результативности овцеводческого сектора.

В Австралии отмена субсидий и торговых барьеров в овцеводстве способствовала существенному увеличению экспорта, прежде всего баранины. Расширение доступа к международным рынкам позволило фермерам нарастить объёмы производства и повысить уровень доходности. В условиях либерализации производители и переработчики были вынуждены активно повышать эффективность своей деятельности, что в целом укрепило конкурентоспособность сектора [7].

Согласно результатам исследований, либерализация овцеводческого сектора в Пакистане привела к увеличению числа малых и средних производителей, что, в свою очередь, способствовало росту производства высококачественной продукции и диверсификации рыночного предложения [8].

Либерализация каракулеводческого хозяйства в Иране также реализуется на протяжении нескольких лет. Исследования показывают, что инвестиции в развитие отраслевой сети способствовали более широкому внедрению современных технологий, включая искусственное осеменение и усовершенствованные методы селекции и разведения. Это обеспечило рост производства высококачественной продукции каракулеводства и активизацию участия частного сектора. В результате реформ были выведены новые породы овец с более высокой продуктивностью, что привело к

устойчивому увеличению объёмов производства шерсти и мяса. Развитие эффективных маркетинговых сетей в свою очередь способствовало существенному повышению общей эффективности отрасли.

Вопрос воздействия либерализации на окружающую среду рассматривается как один из ключевых аспектов, требующих особого внимания в процессе реформирования отрасли. Политика либерализации, способствуя росту объёмов производства и расширению рыночной активности, одновременно усиливает нагрузку на природные ресурсы и актуализирует вопросы экологической устойчивости и защиты прав животных. Международный опыт показывает, что при отсутствии эффективных экологических регуляторов рост производства может сопровождаться повышенным использованием агрохимикатов и деградацией пастбищных угодий.

Так, исследования, посвящённые либерализации овцеводства в Аргентине, свидетельствуют о том, что увеличение поголовья овец у фермеров, ориентированных на мясное производство, сопровождалось ростом применения агрохимических средств и снижением качества пастбищ. Вместе с тем данный опыт подчёркивает важность внедрения комплексных механизмов экологического управления, которые позволяют сочетать экономическую эффективность с сохранением природных ресурсов.

С учётом результатов сравнительного анализа, SWOT-оценки, а также опоры на международный опыт и национальные особенности Республики Узбекистан, представляется возможным сформулировать следующие рекомендации, направленные на обеспечение устойчивого развития овцеводства и каракулеводства в условиях либерализации экономики (Таблица 1).

Таблица 1. Рекомендации по устойчивому развитию овцеводства и каракулеводства в Узбекистане

Направление	Предложения
Племенная база и генетика	–создание национального центра по сохранению и развитию каракуля –импорт и адаптация передовых генетических ресурсов –развитие селекционных программ и внедрение искусственного осеменения
Инфраструктура и цепочки создания стоимости	–формирование современных комплексов переработки –развитие кластеров «фермеры – переработка – сбыт» –внедрение стандартов качества (halal, eco, animal welfare)
Поддержка МСП	–развитие фермерских кооперативов –предоставление льготных кредитов и развитие агрострахования –расширение extension-сервисов и программ обучения
Цифровизация и маркетинг	–создание электронных торговых площадок –внедрение qr-прослеживаемости и элементов блокчейн-технологий –развитие мобильных сервисов ценовой и рыночной информации
Экологическое управление	–установление норм выпаса и внедрение ротационных систем –использование спутникового мониторинга состояния пастбищ –реализация программ восстановления деградированных земель
Экспорт и брендинг	–формирование имиджа каракуля как премиального бренда узбекистана –расширение экспорта в страны ближнего востока, турции и южной азии –интеграция отрасли с индустрией моды и дизайна

Ещё одним важным эффектом либерализации является повышение общей эффективности отрасли. Реализация политики либерализации способствует устранению институциональных и организационных ограничений в цепочках поставок, что, в свою очередь, приводит к снижению операционных издержек и росту эффективности производства. Результаты исследований показывают, что либерализация овцеводства в Индонезии обеспечила повышение производственной эффективности и сокращение издержек, связанных с производством и реализацией продукции. Данные изменения во многом обусловлены снятием торговых барьеров, а также внедрением современных технологий, повышающих результативность производственных и сбытовых процессов.

Либерализация экономики также способствует росту объёмов иностранных инвестиций в каракулеводство. Привлечение внешнего капитала создаёт предпосылки для внедрения инновационных технологий и применения усовершенствованных методов производства, что положительно отражается на уровне производительности и общей эффективности отрасли. Вместе с тем в научных исследованиях подчёркивается, что устойчивое развитие овцеводства и каракулеводства во многом определяется общим социально-экономическим состоянием страны. Так, Г. Литовченко отмечает, что «процветание и упадок овцеводства напрямую зависят от процветания и упадка государства» [9], что подчёркивает ключевую роль государственной политики и институциональной среды в обеспечении долгосрочной устойчивости отрасли (Таблица 2).

Таблица 2. Сравнительный анализ влияния либерализации на овцеводство и каракулеводство в различных странах

Страна	Степень либерализации	Производство / экспорт	Эффективность цепочек и сбыта	Структура производителей	Технологии и инновации	Социальные эффекты	Экология	Ключевой вывод
Австралия	Высокая	Рост экспорта баранины, сопровождающийся увеличением объемов производства	Усиление конкуренции способствует снижению издержек	Консолидация и профессионализация хозяйств	Высокий уровень механизации, развитая генетика и управление стадами	Рост доходов у экономически эффективных ферм	Риски интенсификации контролируются стандартами	Свободная торговля в сочетании со стандартами обеспечивает устойчивую конкурентоспособность
Бангладеш	Средняя	Рост числа ферм (+26 %), поголовья (+14 %) и среднего веса овец	Увеличение числа посредников и использование мобильной информации ускоряют сделки	Малые и средние хозяйства сохраняются в цепочках	Постепенное внедрение технологий	Расширение сельской занятости	Умеренные экологические риски	Частичная либерализация при доступных ИКТ ускоряет рост
Сенегал	Средняя-высокая	Рост производства, занятости и доходов	Улучшение логистики способствует снижению цен	Сохраняется роль МСП при росте крупных производителей	Умеренная технологическая модернизация	Создание новых рабочих мест	Необходимы меры против деградации пастбищ	Либерализация в сочетании с логистикой повышает доступность продукции
Иордания	Средняя	Стабильный рост производства	Электронные маркетплейсы приближают производителей к потребителям	Сохраняется разнообразие организационных форм	Активное использование цифровых каналов продаж	Рост доходов участников электронной коммерции	Экологические ограничения незначительны	Цифровизация рынка обеспечивает быстрый эффект при низких капитальных затратах
Индонезия	Средняя	Увеличение выпуска и снижение издержек	Оптимизация цепочек поставок	Сохраняется значимая роль МСП	Внедрение технологий в производстве и сбыте	Рост маржи у эффективных производителей	Экологические риски умеренные	Снятие барьеров и управленческие практики дают быстрый эффект
Иран	Средняя-высокая	Существенный рост производства шерсти и мяса	Развитие активных маркетинговых сетей	Расширение участия частного сектора	Искусственное осеменение, селекция и улучшенные методы разведения	Положительное влияние на занятость	Риски интенсификации требуют контроля	Инвестиции в племенную базу обладают высоким мультипликативным эффектом
Тунис	Низкая → средняя	Низкая стартовая база с локальными улучшениями	Узкие каналы сбыта при росте частного сектора	Рост доли крупных хозяйств, сокращение мелких	Начальный этап модернизации	Сокращение числа мелких производителей	Риски монокультурного развития	Недостаток конкуренции сдерживает рост качества и продуктивности
Эфиопия	Низкая	Низкий уровень продуктивности	Слаборазвитая инфраструктура	Доминирование мелких фермерских хозяйств	Низкий уровень технологичности	Социальная уязвимость сельского населения	Повышенная нагрузка на пастбища	Без инфраструктурной поддержки либерализация малоэффективна
Казахстан	Высокая (шоковый характер 1990-х гг.)	Резкое сокращение каракулеводства (6,5 млн → около 100 тыс. голов)	Разрыв производственно-сбытовых цепочек	Утрата племенной базы	Технологический откат	Существенные социальные потери в сельской местности	Усиление процессов опустынивания	Либерализация без компенсирующих механизмов может разрушать отрасль
Пакистан	Средняя	Рост доли малых и средних хозяйств и улучшение качества продукции	Усиление конкуренции и обмена информацией	Устойчивость МСП-структуры	Пошаговое технологическое развитие	Создание дополнительной занятости	Экологические риски управляемы	Доступ МСП к рынкам способствует росту качества
Аргентина	Высокая	Рост специализации на мясном производстве	Сформированные и эффективные цепочки	Доминирование крупных производителей	Интенсивные производственные технологии	Рост доходности пастбищ	Увеличение использования агрохимикатов и деградация пастбищ	Экологические нормы и мониторинг являются обязательными

В целом либерализация каракулеводческого хозяйства в Республике Узбекистан способна оказать положительное влияние на объёмы производства и общую эффективность сектора, а также создать условия для развития инноваций, роста производительности и повышения качества продукции. Вместе с тем результативность процессов либерализации в значительной степени определяется совокупностью факторов, включая структуру национальной экономики, уровень институционального развития и специфику рыночной конъюнктуры. В этой связи при реализации реформ в сфере каракулеводства представляется необходимым всесторонне изучать и критически анализировать опыт стран, уже прошедших этап либерализации, с целью учёта допущенных ими ошибок и институциональных ограничений.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Одним из ключевых последствий либерализации является усиление конкурентной среды на рынке. Отмена субсидий, торговых барьеров и административного контроля цен способствует увеличению числа производителей и участников рынка, что формирует более динамичную конкурентную среду и стимулирует повышение качества продукции и производственной эффективности. В то же время либерализация каракулеводческой экономики может сопровождаться определёнными структурными вызовами: мелкие производители нередко оказываются в уязвимом положении, постепенно теряют долю рынка и сталкиваются с усилением давления со стороны крупных аграрных компаний. Это может приводить к концентрации рыночной власти и сокращению разнообразия продукции.

В условиях Узбекистана наиболее целесообразным представляется реализация стратегии «умной либерализации», предполагающей не полный отказ от государственного участия, а формирование сбалансированной модели развития отрасли. Такая модель основана на сочетании рыночных механизмов и конкуренции с активной ролью государства в виде инвестиций в племенную базу, научные исследования, внедрение стандартов качества, развитие пастбищной инфраструктуры и поддержку малых фермерских хозяйств. Реализация данного подхода позволит максимально использовать преимущества свободного рынка, одновременно минимизируя его социальные, экологические и структурные риски и обеспечивая устойчивое развитие каракулеводства в долгосрочной перспективе.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ahmed, F., & Molla, R. I. (2017). Impact of economic liberalization on livestock sector in Bangladesh // *International Journal of Livestock Research*. — Vol. 7, No. 2. — P. 69–78.
2. FAO. (2018). *The State of Food and Agriculture 2018: Migration, Agriculture and Rural Development*. — Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations.
3. Gao, G. (2016). Economic liberalization and structural change in China's livestock industry // *China Agricultural Economic Review*. — Vol. 8, No. 3. — P. 475–489.
4. Roe, T. L., & Sheldon, I. M. (2017). Agricultural policy in perspective: Recent developments and future prospects // *Oxford Review of Economic Policy*. — Vol. 33, No. 4. — P. 559–579.
5. Литовченко Г. Р., Есаулов П. А. *Овцеводство*. — Т. 1. — М.: Колос, 1972. — 607 с.
6. Фармонов Т. Х. *Фермер хўжаликларини ривожлантириш истиқболлари*. — Тошкент: Янги аср авлоди, 2004. — 30 б.
7. Чориев Қ. А. *Қишлоқ хўжалигини инновациялар асосида модернизациялаш самарадорлигини ошириш бўйича услубий тавсиялар*. — Тошкент, 2013.
8. Nurillaev, J. Y. (2021). Directions to improve the activities of the karakulchi sector in Uzbekistan // *The American Journal of Interdisciplinary Innovations and Research*. — Vol. 3, No. 02. — P. 57–62.
9. Nurillayev, J. Y. (2022). The role of corporate management system in providing financial security in commercial banks.

muhandislik

& iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Abdurahmon Qurbonov

2026. № 1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100